

MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA SINONIM TAHLILI

Azimjonova Umidaxon Azizjon qizi

ADPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874894>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Yusuf she'riyatida sinonim tahlili haqida muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: sinonim, maʼnodoshlar, sheʼr, ijobiy va salbiy, xoslanish

Nutqda eng koʻp tarqalgan hodisalardan biri sinonimiya hodisadir. Sinonimlar maʼnodosh soʻzlar – shakli har xil, ammo maʼnosi bir-biriga yaqin soʻzlar boʻlib, har bir tilning nuqt boyligidir. Maʼnodosh soʻzlar bir maʼnoni xilma-xil soʻzlar orqali turli nozik maʼno qirralari bilan ifodalashda, soʻz sehrini namoyish etishda, nutqni bezashda, taʼsirchanligini taʼminlashda katta ahamiyatga ega. Maʼnodosh soʻzlar bir maʼnoni ifodalasa ham, lekin ularning maʼno darajasi, ijobiy va salbiy bahoga egaligi, maʼlum uslub xoslanishi bilan farq qiladi .

Muhammad Yusuf she'riyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri ham shu. U o'z ijodida sinonim so'zlardan mahorat bilan foydalana olgan. Har bir so'zni qadrlagan, uni o'z va ko'chma ma'nolarini topib o'z o'rnidan qo'llay olgan. Bunday usullar she'rlarning rang-barangligini ta'minlab, ularning xalq qalbi va ongiga muhrlanib qolishi uchun imkon yaratgan. Shoirning hamma uchun tanish va hatto qo'shiq bo'lib kuylangan mashhur "Vatanim" she'ri tahlili quyidagicha:

Men dunyoni nima qildim,

O'zing yorug' jahonim.

O'zim xoqon, O'zim sulton,

Sen taxti Sulaymonim,

Yolg'izim, Yagonam deymi,

Toppingan koshonam deymi,

O'zing mening ulug'lardan

Ulug'imsan, Vatanim ...

E'tibor berilsa, shu birgina bandning o'zida bir nechta lug'aviy sinonimlar va uslubiy sinonimlar mavjud. Jahonim – vatanim, xoqon – sulton, yolg'izim – yagonam. She'r tarkibidagi bu kabi sinonim so'zlarning qo'llanishi she'r mazmunining kengayishiga, fikrning rang-barangligini ko'rsatishga, ta'sir kuchini oshirishga yordam beradi.

Shodon kunim gul otgan sen,

Chechak otgan izimga.

O, ota makonim, Onajon o'lkam,

O'zbekiston, jonim to'shay soyangga,

Senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam,

Rimni alishmasman bedapoyangga .

Shoir "Iqror" nomli she'rida ham leksik sinonimlardan o'z o'rnida foydalana olgan. Yuqorida keltirilgan misrada esa fors-tojik tilidan kirib kelgan hamda sinonimik qatorning dominanta (ifoda semalari bo'lmagan, betaraf ma'noli leksemalar sinonimik qatorning leksemalar dominant deyiladi) so'zi gul so'zga ijobiy bo'yoqdorlikka ega sof turkiycha chechak so'zini o'zaro qo'llay olgan. Vatan tushunchasini adib makonim (arab. "maskan", "vatan"

ma'nolarida), o'lka (sof turkiy. "mamlakat" ma'nosida) kabi ijobiy bo'yoqdorligi eng yuqori darajadagi so'zlar bilan ifodalamoqda.

***Erk vodiysi – zahmatlarga siylovdur bu,
Toy qoqilib ot bo'lguvchi yaylovdur bu .***

"O'zingdan qo'ymasin, xalqim o'zingdan" she'rining bu ikki misrasiga e'tiborimizni qarataylik. Bu ikki misrada vodiy va yaylov so'zlari o'zaro uslub jihatdan "shartli ravishda" o'zaro sinonimik qatorni tashkil qilmoqda. Vodiy so'zi arabchada "qurib qolgan o'zan, jarlik" ma'nosini bildirsa, yaylov esa sof turkiy tilda "chorva mollari o'tlaydigan, yoyilib boqiladigan keng dala, maydon" ma'nolarini bildiradi. Har ikkala so'z ham "Vatan" tushunchasi bilan o'zaro birlashmoqda.

***Menga yering suyuk,
Osmoning suyuk,
Boqsam, teng To'rttala Tomoning suyuk.
Tovonimga kirgan Tikoning suyuk –
Kaftdan Zirapchang ham Yulmay sevaman .***

"Izhoril dil" she'ridan olingan mazkur parchada, tikon so'zi bilan bir qatorda uning sinonimi bo'lmish zirapcha so'zi ham keltirilgan. Bu kabi ma'nodosh so'zlarning she'r tarkibida o'z o'rnida qo'llanilishi, ma'noga nisbatan ta'siri, fikrni ifodalashda ko'rsatayotgan xizmati she'rxonning badiiy zavqini yanada oshiradi.

***Meni asrar yomon ko'zdan quchoqlaring,
Tol beshik, beshiklar-la munchoqlaring.
Panoh-u qo'rg'onim mening, ey soyabonim,
Ona Turkistonim mening, ota makonim.
Men ham qatoringda bir jajji bolangman,
Tillaringda jaranglagan qo'shiq, yallangman,
Sen gullasang men yayrayman, bog'-u bo'stonim,
Ona Turkistonim mening, ota makonim .***

"Ona Turkistonim" she'ridan olingan yuqoridagi bandda Vatan tushunchasi ostida qo'rg'on – makon - bog' - u bo'ston kabi so'zlar o'zaro sinonimik qatorni tashkil etadi. Har bir so'zda Vatan madhi jaranglaydi va o'quvchini yanada o'ziga tortadi

***Havosi musaffo gulshaning bo'lsin,
Avvalo, boshingda Vatanning bo'lsin,
Qush bo'lsang, sayrovchi chamaning bolsin,
Avvalo, boshingda Vatanning bo'lsin .***

"Vatanning bo'lsin" she'ridan olingan ushbu misralarda fors tilidan o'zlashgan gulshan va chaman so'zlari ham "vatan" so'zi bilan o'zaro sinonimlik hosil qilmoqda. Bu esa shoirning so'z qo'llash mahorati yuksak ekanligidan darak beradi. Har kimsaning bo'lsin o'zin boshpanasi, Har kimsa o'z kulbasida davrin sursin. Odamni-ku aytmay turay bu dunyoda Hatto qushning yot butoqda ini qursin . Umuman olganda, Muhammad Yusuf she'riyatida "Vatan", "Ona yurt" tushunchalari ko'p qalamga olingan. Bu "Tilak" she'rda ham boshpana-kulba-in so'zlari orqali kitobxonga "ona yurt", "tug'ilib o'sgan makon" ma'nolarini tushuntirmoqda. Kichik bir joy ham "Vatan" bo'la olishini yuqoridagi so'zlar bilan ko'rsatib bergan. Bu esa she'rning ta'sir kuchini yanada oshiradi. Oqqushlarim oq yomg'irda ucharlar, Saharlardan shudring-sharob icharlar, Tanlamayin qablarni qucharlar, Kapalaklar odamlardan mehribon . Bu misrada esa

oqqushlar va kapalaklar soʻzlarini oʻzaro uslubiy maʼnodoshlikni tashkil qilmoqda. Bu ikkala soʻz ham goʻzallik va jozibadorlik ramzi boʻlganligi uchun ham yonma-yon qoʻllangan.

***Men ketsam, yomondan Yiroq boʻl, ohu,
Chunki sen chiroyli, Koʻrkli bir juvon. ...
Hali toʻylar qilib Charchaysan, erkam, ...
Gulim, yaqinroq kel, Qara, ne savdo,
Bu ajib ishlarni Dil lavhiga yoz:
Kimga qasr yetmas, Kimga mol-dunyo,
...Koʻksim kuyib borar, Koʻkrak yonmoqda .***

Hammaning qalbi va yuragidan joy olgan “Lolaqizgʻaldoq” sheʼridan olingan yuqoridagi parchaga nazar soladigan boʻlsak, shoir yoriga murojaat tarzida qaratilgan misralarida ohu – erkam - gulim soʻzlarini “shartli” ravishda, yaʼni shoirning koʻzlagan maqsadini ifodalash uchun oʻzaro maʼnodosh soʻz sifatida keltirilgan

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash mumkinki, Muhammad Yusuf har bir sheʼrni yozishda qoʻllayotgan soʻzlarni chuqur mulohaza qilib qoʻllaydi. Shu sababli ham uning sheʼrlari xalq qalbiga, kitobxonlar shuuriga kirib borgan. Shoirning koʻplab sheʼrlari qoʻshiq boʻlib kuylanishiga shu ham sabab boʻlgan desak, mubolagʻa boʻlmaydi.

References:

1. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev va boshqalar. “Hozirgi oʻzbek adabiy tili” Toshkent-2009.
2. Muhammad Yusuf. Elimda alyorim qolur. Oʻqituvchi-2017.
3. Sh.Rahmatullayev va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. 2009.
4. H.Jamolxonov. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent – “Talqin” -2005.
5. Egamqulova Nodira Bahodirovnaning Abdulla Oripov sheʼriyatining lingvopoetik tahlili. Dissertatsiya.
6. <http://library.ziyonet.uz>
7. <http://ziyonet.uz>
8. <http://kh-davron.uz>
9. Muhammad Yusuf. “Elimda alyorim qolur”. Oʻqituvchi-2017.155-bet.
10. Muhammad Yusuf. “Elimda alyorim qolur”. Oʻqituvchi-2017.93-bet.